

EDUCACIÓN A DISTANCIA · E-LEARNING

Funciones y tareas docentes en propuestas de e-learning

Un marco para la planificación, organización y seguimiento del trabajo docente

Lorena Sánchez Troussel

El siguiente documento describe las funciones y tareas de los equipos docentes en propuestas de e-learning. Tiene como propósito contribuir a la planificación, organización y seguimiento de las actividades de cada cátedra o equipo docente. Se ha construido a partir de la indagación en diferentes fuentes (bibliografía especializada, pautas de organismos de evaluación y acreditación de la calidad, y modelos pedagógicos de universidades) y de la sistematización de los roles, funciones y tareas previstos para la educación a distancia.¹

1. Definiciones previas

En una propuesta de e-learning, cada cátedra o equipo docente está integrada por docentes con distintos cargos y dedicación horaria.

- › El **cargo** refiere a la asignación institucional que realiza la universidad en ciertas categorías (por ejemplo, profesor titular, asociado o adjunto; jefe de trabajos prácticos; ayudante de primera o de segunda).
- › La **dedicación** varía de acuerdo con la carga horaria asignada a ese cargo (por ejemplo, dedicación exclusiva, semiexclusiva o parcial).

Por otra parte, el diseño y desarrollo de las materias en modalidad virtual implica ciertas funciones y tareas básicas.

- › Una **función** refiere a un agrupamiento de tareas representativas de una parte del proceso necesario para el funcionamiento de un programa de educación a distancia (por ejemplo, diseño de la propuesta pedagógica, gestión del equipo, producción de recursos, etc.).
- › Las **tareas** son las actividades específicas que involucran el cumplimiento de una función; corresponden al modo en que pueden llevarse adelante estas funciones en una propuesta de educación a distancia.

Algunas funciones son propias de los cargos de profesor responsable de la cátedra, mientras que otras pueden distribuirse entre los integrantes del equipo docente de acuerdo con los perfiles, la experiencia y la dedicación (por ejemplo, un profesor y los docentes auxiliares pueden compartir ciertas funciones y tener otras diferenciadas). En consecuencia:

- › Cada función y tarea puede tener más de un docente asignado como responsable.
- › Un docente puede desempeñar una o más funciones de manera completa.
- › Un docente puede desempeñar tareas correspondientes a distintas funciones.

1. La sistematización de este relevamiento puede consultarse en el anexo de este documento.

2. Propuesta de funciones y tareas

El esquema de funciones y tareas que se propone se elaboró con un criterio empírico, a partir de las características específicas del rol docente en propuestas de educación a distancia. Procura ser una herramienta flexible para la planificación, organización y seguimiento de las actividades, que cada cátedra puede ajustar o ampliar en función de las particularidades del trabajo en cada asignatura. También se prevé su revisión permanente en relación con los cambios académicos, pedagógicos y tecnológicos de la propia propuesta.

Funciones y tareas docentes en una propuesta de e-learning.

Función	Tareas
Definición de la propuesta académica	<ul style="list-style-type: none"> › Definir el enfoque epistemológico de la asignatura. › Elaborar y actualizar periódicamente el programa de la asignatura, sobre la base de los contenidos mínimos aprobados por la institución y de acuerdo con las pautas del equipo de diseño pedagógico. › Planificar la propuesta didáctica en articulación con el equipo de diseño pedagógico (secuencia de contenidos, estrategia de enseñanza, tipos de actividades, diseño de las evaluaciones, etc.).
Coordinación del equipo docente	<ul style="list-style-type: none"> › Convocar y coordinar las reuniones del equipo de cátedra. › Definir y asignar funciones al interior del equipo. › Supervisar y evaluar el desempeño de las funciones de los integrantes. › Comunicar al interior de la cátedra (avisos institucionales, novedades, etc.). › Realizar reuniones periódicas y hacer un seguimiento del trabajo de los tutores. › Desarrollar procesos de seguimiento y mejora de la propuesta de enseñanza.
Definición, diseño y desarrollo de los recursos didácticos	<ul style="list-style-type: none"> › Diseñar la estructura del aula virtual (componentes) y seguir su funcionamiento. › Definir los recursos necesarios para cada bloque de contenido (mapa de recursos). › Elaborar y actualizar para cada cursada el plan de trabajo (organizador) de la asignatura. › Organizar los materiales previstos en la bibliografía del programa (digitalización y actualización). › Diseñar y gestionar el desarrollo de los materiales didácticos (videos, recursos interactivos, guías de lectura, apuntes de cátedra, esquemas de tutorías en línea, etc.). › Diseñar el guion de cada tutoría (esquema de contenido y diseño didáctico) y grabar las tutorías.

<p>Facilitación del proceso de aprendizaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Realizar acciones de acompañamiento e intervenciones pedagógicas que faciliten el seguimiento de la materia y la comprensión del contenido (propuestas en foros, novedades, etc.). › Analizar las características que asume el proceso de aprendizaje de los estudiantes y diseñar modos de intervención adecuados.
<p>Elaboración de instrumentos de evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Definir la estructura general del instrumento de evaluación en instancias parciales y finales (categorías, cantidad y tipo de ítems, asignación de puntaje, etc.). › Elaborar nuevos ítems para el banco de evaluación y sus retroalimentaciones. › Analizar el rendimiento de los estudiantes en las instancias de examen para la mejora continua de la propuesta de enseñanza y evaluación.
<p>Administración del entorno virtual y de los recursos didácticos</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Colaborar con los docentes responsables del diseño de materiales. › Comunicar las necesidades de articulación con otras áreas involucradas en el diseño de materiales (cuando el tipo de material lo requiera). › Publicar los recursos didácticos en el aula de acuerdo con los tiempos y criterios establecidos. › Revisar el correcto funcionamiento del aula virtual (enlaces, recursos, etc.). › Configurar los cuestionarios de evaluación (parciales y finales) en el campus. › Planificar las instancias de testeo de los exámenes. › Definir las adecuaciones de los materiales para garantizar la accesibilidad de estudiantes con discapacidad.
<p>Revisión crítica de materiales e instrumentos de evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Leer materiales y visualizar recursos audiovisuales para realizar sugerencias de mejora. › Revisar la estructura del instrumento de evaluación en su conjunto. › Analizar los ítems disponibles en el banco o los nuevos ítems a cargar (consigna, alternativas de respuesta y retroalimentaciones).
<p>Gestión de las instancias de examen</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Participar en las instancias de testeo de los exámenes. › Asistir a instancias de examen presencial. › Participar en espacios vinculados con los exámenes virtuales (foros de consultas, foros de reportes de problemas, etc.). › Confeccionar actas de examen en el sistema de gestión. › Seguir y resolver pedidos de revisión de examen, casos especiales y mesas especiales.

Anexo · Síntesis del relevamiento sobre funciones y tareas docentes en la educación a distancia

Este anexo es resultado de una indagación en diferentes fuentes que tratan, de modo más o menos directo, el problema de las funciones y las tareas docentes en el ámbito de la educación a distancia. La información encontrada fue analizada, reorganizada y, en algunos casos, reelaborada a los fines de la presentación. En el apartado “Referencias” se recuperan los datos de las fuentes consultadas.

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

- › **Cargo:** asignación institucional que realiza la universidad en ciertas categorías (profesor, ayudante, etc.).
- › **Función:** agrupamiento de tareas representativas de una parte del proceso necesario para el funcionamiento de un programa de educación a distancia.
- › **Tarea:** actividades específicas involucradas en el cumplimiento de una función.
- › **Educación a distancia (EaD):**² modalidad caracterizada por: a) la separación física entre profesor y estudiantes; b) la existencia de una institución educativa que ordena el proceso; c) el uso de medios de comunicación en la interacción alumno-profesor (medios que han evolucionado con el tiempo); y d) ser una forma de educación a gran escala.

En la bibliografía especializada se describen, en general, funciones docentes (algunos artículos usan “rol” y “función” de manera indiferenciada; aquí se utiliza “función”). En los documentos de las universidades suelen mencionarse los cargos docentes además de describir funciones o tareas; se utiliza “cargo” cuando el material consultado lo explicita. El anexo se organiza en tres apartados según el tipo de fuente.

A.1. Definiciones de la literatura especializada

Tabla 1. Tipologías de funciones docentes según distintos especialistas.

<p>Goodyear, Salmon, Spector & Tickner (2001) Content facilitator · Researcher · Technologist · Assessor · Designer · Adviser/Counsellor · Process facilitator · Manager-administration</p>	<p>Adell y Sales (2000) Diseño del currículum · Elaboración de contenidos · Tutorización y facilitación · Evaluación · Apoyo técnico</p>
<p>Denis, Watland, Pirotte y Verday (2004) Centrales: facilitador de contenido · facilitador de metacognición · facilitador del proceso · asesor/consejero · evaluador · técnico proveedor de recursos. Periféricas: gerente/administrador · diseñador · co-alumno · investigador.</p>	<p>Llorente (2006); Goold, Coldwell y Craig (2010) Función técnica · Función organizativa · Función social · Función relacionada con el contenido</p>

<p>Gisbert, Cabero y Llorente (2007)</p> <p>Consultor de información · Facilitador del aprendizaje · Diseñador de situaciones mediadas · Moderador y tutor virtual · Evaluador continuo · Orientador</p>	<p>Bjekić et al. (2008/2010)</p> <p>Model · Diagnostic · Planner · Manager · Initiator · Author/creator · Motivator · Partner · Instructor · Supervisor · Administrator · Evaluator · Mediator · Adviser · Self-assessor · Learner · Self-realisator</p>
<p>Páez (2010)</p> <p>Facilitador · Diseñador · Mentor · Evaluador · Orientador · Experto en contenido</p>	<p>García Cabrero y Pineda Ortega (2011)</p> <p>Profesor-asesor · Profesor-tutor</p>

Tabla 2. Funciones y tareas docentes (elaboración que integra las tipologías anteriores).

Función	Descripción
Diseño del currículum	Actividades relacionadas directamente con los contenidos de aprendizaje y su enseñanza: selección y organización de contenidos, definición de objetivos, organización de tiempos y selección de actividades.
Diseño didáctico-tecnológico	Diseño y organización del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje; elaboración de materiales en diversos formatos; uso de los recursos que ofrece la tecnología. Su articulación con el diseño del currículum es fundamental para asegurar la vigilancia epistemológica y evitar la banalización del conocimiento.
Investigación	Desarrollo de actividades de investigación que generen conocimiento para enriquecer la propuesta de enseñanza (en el campo de la disciplina, de su didáctica o de la educación a distancia; sobre la propia práctica o sobre experiencias de terceros).
Promoción de procesos académicos	Actividades que facilitan la comprensión del contenido: instrucción directa, intervenciones en espacios grupales sobre cuestiones centrales, formular preguntas y responder consultas, corrección de tareas, retroalimentaciones de los procesos, etc.
Promoción de procesos sociales (socioemocionales)	Actividades que promueven la participación: generar un ámbito agradable y de confianza, motivar y alentar la participación, promover la tolerancia y la orientación ante errores y dificultades, y alentar la expresión de sensaciones y emociones vinculadas al aprendizaje.
Promoción de procesos técnico-organizativos	(1) Orientar al estudiante en el acceso y uso del entorno (problemas de configuración, normas de funcionamiento, pautas de comunicación). (2) Guiar la organización de tiempos (comunicación de objetivos y armado de una agenda con fechas y horarios).
Acompañamiento de trayectorias individuales	Desarrollo de estrategias para acompañar a pequeños grupos o individuos que presentan dificultades para avanzar en el proceso de aprendizaje.

2. La definición de educación a distancia es de Keegan, citado en Adell y Sales (2000).

Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje	(1) Diseño e implementación de instrumentos para distintas instancias de evaluación de los aprendizajes (formativa y sumativa). (2) Diseño e implementación de instrumentos para evaluar la propuesta de enseñanza.
Administración del entorno virtual	Matriculación de estudiantes, configuración del entorno, definición y alta de perfiles, resguardo de la seguridad, etc.

A.2. Definiciones de universidades y otros organismos

UNIVERSIDADES

Modelo de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

Cargo	Tareas
Profesor	Diseña la asignatura, asegura la calidad y coordina al profesorado colaborador.
Profesor colaborador	Orienta, realiza el seguimiento y guía el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el marco de una asignatura.
Tutor	Orienta al estudiante en la selección de un itinerario académico personalizado durante toda la experiencia en la institución.

Modelo de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España).

Cargo	Tareas
Profesor	Diseña los programas, materiales, actividades y la evaluación de la asignatura. Mantiene contacto con los estudiantes a través del campus virtual (encuentros asincrónicos y, eventualmente, sincrónicos) y, cuando es necesario, por correo y teléfono.
Tutor	Da orientación, apoyo y seguimiento a los estudiantes a lo largo del curso. Es coordinado por el equipo de profesores responsable. El contacto se produce mediante un foro específico de tutorías y encuentros presenciales o por videoconferencia.

Modelo de Georgia Tech (Universidad Tecnológica de Georgia).

Cargo	Tareas
Profesor	Define los contenidos y objetivos de aprendizaje del curso. Trabaja con el diseñador instruccional para crear las actividades de enseñanza y evaluación. Es responsable de grabar las clases.
Asistente de enseñanza	Responsable de la interacción con los estudiantes en el entorno virtual: responde consultas individuales y coordina espacios grupales como los foros. Cada asistente tiene un grupo de unos 50 estudiantes.

Diseñadores de aprendizaje	Diseñan los materiales, recursos y actividades del curso y colaboran con profesores y asistentes. Estas funciones involucran diseñadores instruccionales y gráficos, productores de videos interactivos, gerentes de proyecto y soporte de tecnologías digitales.
-----------------------------------	---

Modelo de la UNAM-CUAED (Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia).

Cargo	Tareas
Docente responsable de la asignatura	Determina el plan de trabajo (encuadre y reglas de participación); selecciona los medios de comunicación; sigue, asesora y guía el proceso de aprendizaje; evalúa y retroalimenta; registra calificaciones; diseña material y actividades; y desarrolla proyectos de investigación para mejorar la práctica y el modelo educativo.
Tutor	Conoce la situación individual de los estudiantes; elabora y sigue planes de trabajo tutorial; apoya en la identificación de metas; interviene en motivación y organización del tiempo; fomenta la comunicación y la integración a la comunidad de aprendizaje; difunde apoyos institucionales; y canaliza a los servicios de apoyo apropiados.
Mentor	Comparte conocimiento y experiencia profesional; orienta sobre cómo abordar la asignatura; establece relaciones empáticas; guía hacia el éxito académico y la formación para el trabajo; promueve destrezas en el uso de las TIC; y fomenta la reflexión sobre los problemas propios de la asignatura.
Experto o consultor	Propicia el acercamiento al campo laboral; imparte conferencias o debates; desarrolla proyectos de intervención o investigación; y promueve comunidades de aprendizaje y práctica.

ORGANISMOS DE REFERENCIA

ISTE (International Society for Technology in Education, EE. UU.).

Función	Tareas
Diseño de la propuesta	Diseñar propuestas de aprendizaje acordes a la variabilidad de los aprendizajes.
Facilitación del proceso de aprendizaje	Orientar y guiar al estudiante para que identifique sus objetivos de aprendizaje y avance hacia ellos.
Análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje	Evaluar los procesos de aprendizaje y la propia propuesta, con el fin de mejorar las experiencias de los estudiantes.
Promoción de buenas prácticas	Investigar sobre nuevos recursos y difundir buenas prácticas en el uso de las tecnologías entre estudiantes y colegas.

Promoción de la participación	Favorecer que los distintos actores participen de modo responsable en el mundo digital.
--------------------------------------	---

IBSTPI (International Board of Standards for Training, Performance and Instruction).³

Función	Tareas
Diseño instruccional	Diseña el curso o propuesta de formación: identifica las características del público, selecciona y organiza los contenidos, identifica las tecnologías adecuadas, crea actividades y materiales, define las instancias de evaluación y evalúa la implementación.
Facilitación del proceso de aprendizaje	Orienta al estudiante para el avance de su aprendizaje y evalúa el proceso.

A.3. Definiciones normativas

FUNCIONES QUE SE INFIEREN DE LAS REGULACIONES NACIONALES

A modo de ejemplo, las funciones siguientes se infieren de la normativa argentina sobre educación a distancia (Resol. ME 2641/17 y Resol. ME 1717/04, derogada por la anterior).

Función	Tareas
Diseño del currículum	Definir contenidos y actividades teniendo en cuenta aspectos disciplinares, didácticos y tecnológicos. Diseñar instancias de evaluación.
Facilitación de los procesos de aprendizaje	Mantener la comunicación con el estudiante para que avance en su aprendizaje y coordinar la comunicación de los estudiantes entre sí.
Investigación	Desarrollar actividades de investigación y de transferencia de conocimientos vinculados con la educación a distancia.

DISPOSICIONES DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

En las páginas de los organismos de evaluación y acreditación (por ejemplo, CONEAU en Argentina o ANECA en España) no se halló información explícita que permita inferir definiciones sobre las funciones docentes en la educación a distancia. Solo en el informe de evaluación de la UNED (programa DOCENTIA-ANECA) se halló una mención a tareas del profesorado: redacción de materiales impresos; elaboración de la guía didáctica; coordinación de la acción tutorial; atención a los estudiantes (guardias, correo, cursos virtuales); actualización de contenidos y materiales; revisiones de exámenes; planificación anual de actividades; tramitación de sugerencias y quejas; y planeamiento de acciones de mejora.

3. Si bien el IBSTPI no es un organismo del campo específico de la educación a distancia o mediada por TIC, es mencionado en encuentros internacionales y por universidades del Reino Unido que desarrollan prácticas de educación a distancia.

Referencias

Bibliografía especializada

- Adell, J. y Sales, A. (2000). Enseñanza online: elementos para la definición del rol del profesor. En J. Cabero, M. Gisbert et al. (coords.), *Las nuevas tecnologías para la mejora educativa*. Kronos.
- Aguilar Feijoo, R. y Cerro Ruiz, J. (2015). Perfiles docentes y excelencia: un estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. *RIED*, 18(2).
- Álvarez, M., Guasch, T. y Espasa, A. (2008). Delimitaciones previas a la formación para el uso de las TIC en la enseñanza universitaria: funciones y competencias del docente en entornos virtuales.
- Barker, P. (2002). Skill sets for online teaching. *ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications*.
- Bjekić, D., Krneta, R. y Milošević, D. (2010). Teacher education from e-learner to e-teacher: master curriculum. *TO-JET*, 9(1).
- Campos Céspedes, J., Brenes Matarrita, O. y Solano Castro, A. (2011). Competencias del docente de educación superior en línea. *Actualidades Investigativas en Educación*, 10(3).
- Cosetti, A. (2002). Tutoring: a different background for the same role. *ED-MEDIA 2002*, Denver, AACE, 355–356.
- Denis, B., Watland, P., Pirotte, S. y Verday, N. (2004). Roles and competencies of the e-tutor. *Networked Learning Conference 2004*.
- Ehuletche, A. M. y De Stefano, A. (2008). Las competencias del tutor virtual: hacia una definición de capacidades y práctica. *Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia*.
- Fish, W. W. y Wickersham, L. E. (2009). Best practices for online instructors. *The Quarterly Review of Distance Education*, 10(3), 279–284.
- García Cabrero, B. y Pineda Ortega, V. (2011). Evaluar la docencia en línea. Retos y complejidades. *RIED*, 14(2).
- Goodyear, P., Salmon, G., Spector, T. y Tickner, S. (2001). Competences for online teaching: a special report. *Educational Technology, Research and Development*.
- Llorente, M. C. (2006). El tutor en e-learning: aspectos a tener en cuenta. *Edu-tec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 20.
- McDonald, J. y Reushle, S. (2002). Charting the role of the online teacher in higher education: winds of change. *AS-CILITE Conference 2002*, Auckland.
- Páez, R. O. (2010). Evaluación de las funciones docentes en entornos instructivos virtuales (EIV). *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 3(1e), 147–158.
- Rama, C. (2008). La despresencialización de la educación superior en América Latina.
- Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. y Zvacek, S. (2006). *Teaching and learning at a distance: foundations of distance education* (3.ª ed.). Prentice-Hall.
- Solari, A. y Monge, G. (2004). Un desafío hacia el futuro: educación a distancia, nuevas tecnologías y docencia universitaria.
- Urdaneta, M., Aguirre, R. y Guanipa, M. (2010). Perfil de competencias del docente como tutor en línea para la educación a distancia.
- Valverde, J. y Garrido, M. C. (2005). La función tutorial en entornos virtuales de aprendizaje: comunicación y comunidad. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 4(1).

Modelos y estándares de universidades y organismos

UOC — Universitat Oberta de Catalunya: modelo educativo y descripción de funciones docentes.

UNED — Universidad Nacional de Educación a Distancia (España): modelo educativo.

Georgia Tech: metodología en el diseño de cursos online.

UNAM-CUAED — Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia: modelo educativo.

ISTE — International Society for Technology in Education: estándares para educadores.

IBSTPI — International Board of Standards for Training, Performance and Instruction: estándares de competencias del instructor.

Regulaciones nacionales e internacionales de la EaD

Argentina: Ley de Educación Nacional N.º 26.206 (Título VIII, Educación a distancia); Resol. ME 160/11; Resol. ME 2385/15; Resol. ME 1717/04 (derogada); Resol. ME 2641/17; Resol. ME 4389/17 (convocatoria SIED).

España: Informe UNED-ANECA (tareas del profesorado).

América Latina, Caribe y Norteamérica: sistematización de legislación sobre educación a distancia y organismos de evaluación y acreditación (CALED).